

Relato Técnico

Estratégias de Preservação do Capital: Investimentos em Renda Fixa na Gestão de Caixa Empresarial

Capital Preservation Strategies: Fixed Income Investments in Corporate Cash Management

João Vitor dos Prazeres Lima ^a, Mateus Coelho Vieira ^b, Valentine Miranda Batalha ^c

^a Administração, Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, RJ, e-mail: joaovitolima@id.uff.br

^b Administração, Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, RJ, e-mail: mateusv@id.uff.br

^c Administração, Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, RJ, e-mail: valentinemiranda@id.uff.br

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14291648>

informação do artigo

Histórico do artigo:

Recebido 05 agosto de 2024

Aceito 26 novembro de 2024

Disponível online 06 dezembro de 2024

Palavras-chaves:

Jogo de empresas

Investimentos

Gestão de Caixa

r e s u m o

O presente estudo visa abordar a importância da gestão do saldo em caixa e a aplicação de investimentos em renda fixa para empresas. A Tecno Atacado é uma atacadista da disciplina LAGOS II. O objetivo principal é analisar como a alocação do saldo de caixa em aplicações de LCA podem contribuir para a melhoria do caixa da empresa, protegendo contra a inflação e mantendo a liquidez.

© 2024 Revista LAGOS. Todos os direitos reservados.

article info

Article history:

Received 05 August 2024

Accepted 26 November 2024

Available online 06 December 2024

Keywords:

Business game

Investment

Cash Flow

a b s t r a c t

The present study addresses the importance of cash balance management and the application of fixed-income investments for companies, using Tecno S.A, a wholesale business in the LAGOS II course, as an example. The main objective is to analyze how allocating the cash balance to LCA investments can improve the company's cash flow, protect against inflation, and maintain liquidity.

© 2024 LAGOS Journal. All rights reserved.

1. Introdução

A gestão eficaz do saldo em caixa é um aspecto fundamental na administração financeira de uma empresa. Segundo Gitman (2004), o saldo em caixa representa a liquidez imediata disponível para atender às obrigações de curto prazo, podendo neste grupo ser incluso as aplicações de curto prazo, devido a sua liquidez. Neste contexto, a aplicação do saldo em caixa em investimentos de renda fixa emerge como uma alternativa viável para a proteção do valor sob os efeitos da inflação, sem comprometer a liquidez necessária para as operações da empresa.

Este estudo tem como foco a empresa simulada Tecno Atacado da disciplina de LAGOS II da Universidade Federal Fluminense, em Volta Redonda. Utilizando um ambiente de jogos de empresa, busca-se explorar as melhores práticas de gestão, sendo assim, os diretores buscam maximizar os resultados financeiros e a estabilidade da empresa. Devido a isso, para contornar os efeitos da inflação sobre o saldo de caixa, foi realizado investimentos em renda fixa que se justifica pela previsibilidade dos retornos e menor exposição ao risco quando comparado a outros tipos de investimentos, o que é crucial em um ambiente onde a preservação de capital e a gestão de riscos são prioritárias.

O objetivo deste relato técnico é analisar como a alocação do saldo em caixa em produtos financeiros de renda fixa pode contribuir para a maximização da gestão do caixa, utilizando uma abordagem científica baseada em conceitos sólidos e referências teóricas reconhecidas. A metodologia empregada envolve a revisão da literatura pertinente, a análise de dados financeiros adaptadas à realidade da empresa simulada estudada.

Em suma, este estudo visa proporcionar uma visão abrangente para os futuros diretores das empresas de ambiente simulado a respeito da importância da gestão do saldo em caixa, destacando como a aplicação em investimentos de renda fixa pode ser uma ferramenta para lidar com a inflação e aumentar a receita financeira.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Gestão financeira

A área de finanças é fundamental para a administração de empresas, pois envolve a aplicação de princípios econômicos com o objetivo de maximizar a riqueza ou o valor total de um negócio. De acordo com Gropelli e Nikbakht (1998) Apud Lima e Oliveira (2016), "finanças é a aplicação de uma série de princípios econômicos para maximizar a riqueza ou valor total de um negócio". Essa definição destaca a importância de estratégias financeiras sólidas para garantir o crescimento e a sustentabilidade de uma organização.

A gestão financeira está relacionada ao planejamento, execução, análise e controle das atividades financeiras, possuindo três frentes de atuação, sendo elas a gestão do caixa no dia a dia, que administra as entradas e saídas; a gestão de crises e a gestão de investimentos que envolve a escolha de ativos que maximizem o retorno mediante à exposição ao risco, Sebrae (2023).

Meglierini e Vallim (2009) definem que a função financeira envolve atividades relacionadas à obtenção de recursos nas melhores condições possíveis e sua aplicação eficaz para atingir os objetivos da empresa. De acordo com os autores, é essencial que as empresas busquem formas favoráveis de financiamento e utilizem os recursos de maneira eficiente, visando sempre a realização de seus objetivos estratégicos e operacionais.

De acordo com Assaf Neto (2014), a administração financeira desempenha um papel crucial no suporte às decisões empresariais relacionadas ao financiamento e ao investimento. Esse campo fornece as ferramentas necessárias para que as empresas façam escolhas estratégicas, aproveitando seus recursos financeiros de maneira eficiente. A administração financeira, portanto, é fundamental para orientar as organizações na captação de recursos e na seleção de investimentos que aumentem o valor da empresa ao longo do tempo.

2.2 Investimento em renda fixa

Investimentos em renda fixa oferecem rendimentos previsíveis e regulares, o que os torna atraentes para investidores que buscam segurança e estabilidade. Conforme definido por Varanda Neto (2019), "um tipo de investimento em que rendimentos reais, nominais ou indexados às taxas flutuantes são recebidos em intervalos de tempo regulares e definidos em documentos formais". Essa definição enfatiza a natureza estruturada e

documentada desse tipo de investimento, o que proporciona maior previsibilidade dos retornos.

Além disso, o Banco Central do Brasil (BCB) explica que os investimentos em renda fixa pagam, em períodos definidos, uma remuneração baseada em uma taxa de juros. Essa taxa pode ser estabelecida antecipadamente (prefixada) ou determinada no momento do resgate (pós-fixada), dependendo da variação de um indexador previamente definido.

Segundo o BCB (2013):

“São investimentos que pagam, em períodos definidos, a remuneração correspondente a determinada taxa de juros. Essa taxa pode ser estipulada no momento da aplicação (prefixada) ou calculada no momento do resgate (pós-fixada), com base na variação de um indexador previamente definido acrescido ou não de uma taxa de juros. Nessa modalidade de investimento, existe o risco de crédito”.

Para Marquezan (2006), os investimentos de renda fixa são uma ótima forma de evitar que os recursos disponíveis da empresa tenham perda de valor pela inflação.

De acordo com Ribeiro (2023), esse tipo de produto financeiro, se caracteriza pela rentabilidade previsível e pouca oscilação, o que se torna muito atraente principalmente em períodos de taxa básica de juros e de inflação mais altas.

2.3 LCI/LCA

A Letra de Crédito Imobiliário (LCI) é um título de renda fixa emitido por instituições financeiras para captar recursos para o setor imobiliário brasileiro. Esse investimento não oferece liquidez imediata, pois requer um prazo mínimo de 90 dias para resgate. Tolêdo (2015) destaca que, ao optar por uma LCI, o investidor contribui para o desenvolvimento do mercado imobiliário nacional, mas deve estar ciente da carência antes de poder resgatar o investimento.

A Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) é um título financeiro similar à LCI, mas destinado ao financiamento do setor agrícola. Camargo (2017) explica que a LCA é "um título de crédito emitido por instituições financeiras públicas ou privadas (bancos), com o objetivo de obter recursos para financiar o setor agrícola". Assim como a LCI, a LCA é uma opção de investimento que pode proporcionar rendimentos atrativos, dependendo da performance do agronegócio.

Conforme a Caixa (2024), a LCA está associada à taxa básica de juros, o que garante a proteção do valor investido contra riscos. Além disso, esse produto financeiro conta com liquidez e rendimento diário.

Investir em Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) pode ser uma estratégia financeira vantajosa para empresas, especialmente aquelas que conseguem manter capital investido por períodos mais longos. Camargo (2017) observa que a LCA possui diferentes condições de aplicação e taxas de remuneração, com o rendimento aumentando conforme o valor aplicado e o prazo de duração. Dessa forma, empresas que optam por investir em LCA podem obter uma rentabilidade maior, proporcional ao montante e ao tempo de investimento, o que faz dessa modalidade uma opção estratégica para a gestão de caixa.

3. Problema de Pesquisa

Ao longo das rodadas no ambiente de simulação, a empresa Tecno Atacado pensava em possibilidades de projetos para investir, e o quanto de dividendos iria distribuir aos acionistas, muitas vezes esse dilema acabava resultando em um saldo de caixa que ficava como um capital improdutivo, com uma rentabilidade inferior à inflação.

Por isso, ao analisar a situação em que a empresa se encontrava, foi pensado o que fazer com o saldo de caixa de forma a obter uma rentabilidade maior que a inflação e com uma alta liquidez que possibilitasse o uso desse montante quando necessário?

4. Método de Pesquisa

Este estudo emprega uma abordagem *ex-post facto*, ou seja, a análise de eventos e dados já ocorridos, visando compreender o impacto da gestão de saldo de caixa nos resultados da empresa. A pesquisa baseou-se em dados, fornecidos pela empresa simulada analisada, além de uma revisão da literatura sobre gestão de caixa e investimentos de renda fixa.

Os dados financeiros foram coletados a partir de balanços patrimoniais, demonstrativos de resultados e relatórios de fluxo de caixa da empresa. Além disso, a revisão de literatura foi realizada utilizando livros, artigos e matérias sobre gestão financeira. A análise dos dados seguiu três etapas principais:

- Levantamento e tratamento de dados: Nesta etapa, os dados foram organizados e preparados para análise.
- Cálculo de indicadores financeiros: Foram calculados indicadores de rentabilidade, dos retornos que seriam obtidos com o saldo de caixa alocado no banco e comparando com o retorno obtido com os mesmos valores sendo aplicados em um ativo de renda fixa
- Interpretação dos resultados: A última etapa consistiu em interpretar os resultados à luz da teoria apresentada na fundamentação. A análise buscou identificar pontos de ineficiência na gestão do saldo de caixa e sugerir melhorias baseadas em práticas recomendadas pela literatura.

5. Proposta de Solução

Considerando que o caixa da empresa estava sendo prejudicado pela relação inflação e rentabilidade de conta corrente, foi observada a possibilidade de introduzir investimentos para uma melhor utilização dos recursos financeiros da empresa, que segundo Marquezan (2006), o investimento em renda fixa, além de ser uma fonte de receita, é também uma excelente forma de proteger o saldo de caixa contra a inflação.

O projeto inicial vislumbrava apenas uma modalidade de investimento, nesse caso o investimento foi feito em uma Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), considerada pela Caixa (2024) como um investimento de baixo risco, e com 90 dias de carência. A taxa de retorno definida do investimento era de 12% ao ano, que é equivalente a 2,87% ao trimestre. Como é comum a todo investimento em renda fixa, a LCA do Banco do Brazil possuía uma taxa de administração de 0,25% ao trimestre, que era descontada automaticamente a cada trimestre.

Para a implementação do projeto era necessário que a empresa tivesse valores em caixa e esse dinheiro seria imobilizado no Balanço Patrimonial ao fim dos trimestres e o resgate deveria ser informado na planilha de decisão como receita financeira e poderia ser visto na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) como Resultado financeiro.

Foi utilizada uma planilha de suporte com todas as taxas já calculadas para maior assertividade das informações. A aplicação do período foi informada pela equipe e, utilizando fórmulas de Excel, a planilha calculava automaticamente o saldo final do período.

6. Discussão dos resultados

Com a teoria e a proposta de solução em mente, a implementação do projeto se deu no sexto trimestre de jogo, segundo trimestre do ano 2, e foi aplicado até o último trimestre do jogo, que no caso foi o oitavo.

Para efeitos de comparação, foi analisado 2 cenários, sendo o primeiro, caso o saldo de caixa tivesse ficado parado na conta, rendendo 5% a.a, ou aproximadamente 1,23% a.t, e ao mesmo tempo sofrendo os efeitos da inflação de 6% a.a ou aproximadamente 1,47% a cada trimestre. Abaixo segue uma demonstração do valor de R\$10.000.000,00 rendendo 1,23% a.t.

Tabela 1. Aplicação financeira no LCA (cenário 1)

Período	Aplicação do Período	Saldo Inicial	Inflação do período	Juros do Período	Saldo Final
1	R\$ 10.000.000	R\$ 10.000.000	R\$ 147.000	R\$ 123.000	R\$ 9.976.000
2		R\$ 9.976.000	R\$ 146.647	R\$ 122.705	R\$ 9.952.058
3		R\$ 9.952.058	R\$ 146.295	R\$ 122.410	R\$ 9.928.173

Fonte : elaborado pelos autores (2024)

Analisando os valores, a empresa teria em seu caixa ao final do período um valor de R\$9.928.172,66.

Para o segundo cenário, será analisado a decisão que de fato foi realizada pela Tecno Atacado, que possuía em seu caixa R\$16.000.000,00 no começo do sexto trimestre, e seguindo a estratégia de distribuição de dividendos, optou por distribuir R\$6.000.000,00 e os R\$10.000.000,00 restantes foram investidos no LCA do Banco do Brazil.

Para os dois trimestres seguintes, a empresa preferiu priorizar a distribuição de dividendos e, com isso, os investimentos não ganharam novos aportes, sendo feito somente o reinvestimento dos juros obtidos com a aplicação inicial de R\$10.000.000.

Tabela 2. Aplicação financeira no LCA (cenário 2)

Período	Aplicação do	Saldo Inicial	Juros do Período	Saldo Final Antes da	Inflação	Saldo Final
	Período			Inflação		
1	10.000.000	R\$ 10.000.000	R\$ 287.373	R\$ 10.285.937	R\$ 151.203	R\$ 10.134.733
2		R\$ 10.285.937	R\$ 295.591	R\$ 10.580.788	R\$ 155.538	R\$ 10.425.251
3		R\$ 10.580.788	R\$ 304.064	R\$ 10.884.092	R\$ 159.996	R\$ 10.724.096

Fonte : elaborado pelos autores (2024)

No último trimestre, a empresa realizou o resgate dos rendimentos do LCA e obteve um resultado líquido do investimento de R\$724.096,56, um resultado positivo contra o cenário 1, que obteve uma perda do poder de compra de R\$71.827,34.

Analisando os valores dos dois cenários, pode se perceber que no primeiro, a empresa teria em seu caixa, ao final do período R\$9.928.172,66 e já no segundo cenário, aplicando o saldo em LCA, obteve R\$10.724.096,56, sendo assim, a Tecno Atacado teve um delta positivo de R\$795.922,90 no seu caixa.

7. Conclusão

7.1 – Resposta ao problema

A implantação do projeto foi bem proveitosa para a empresa pois permitiu uma rentabilidade de seu caixa,

Os juros compostos são de grande relevância para os resultados dos investimentos, logo, o tempo que um montante permanece aplicado é um fator chave, por isso, para efeito de comparação, a seguir é demonstrada uma simulação de investimentos no valor de R\$10.000.000,00 por um período de 2 anos, que foi o período em que a empresa operou no ambiente simulado.

Tabela 3. Simulação da aplicação financeira

Período	Aplicação do	Saldo Inicial	Juros do Período	Saldo Final Antes da	Inflação	Saldo Final
	Período			Inflação		
1	10.000.000	R\$ 10.000.000	R\$ 287.373	R\$ 10.285.937	R\$ 151.203	R\$ 10.134.733
2		R\$ 10.285.937	R\$ 295.591	R\$ 10.580.788	R\$ 155.538	R\$ 10.425.251
3		R\$ 10.580.788	R\$ 304.064	R\$ 10.884.092	R\$ 159.996	R\$ 10.724.096
4		R\$ 10.884.092	R\$ 312.780	R\$ 11.196.090	R\$ 164.583	R\$ 11.031.507
5		R\$ 11.196.090	R\$ 321.746	R\$ 11.517.031	R\$ 169.300	R\$ 11.347.731
6		R\$ 11.517.031	R\$ 330.969	R\$ 11.847.173	R\$ 174.153	R\$ 11.673.019
7		R\$ 11.847.173	R\$ 340.456	R\$ 12.186.778	R\$ 179.146	R\$ 12.007.632
8		R\$ 12.186.778	R\$ 350.216	R\$ 12.536.118	R\$ 184.281	R\$ 12.351.837

Fonte : elaborado pelos autores (2024)

Os resultados evidenciam que, ao optar por uma estratégia de investimento conservadora, a Tecno Atacado conseguiu obter uma rentabilidade significativa, evitando a desvalorização de seus recursos financeiros. Ao longo do período de investimento, a empresa não só conseguiu preservar seu capital, mas também aumentar seu saldo final, contribuindo para uma melhor distribuição de dividendos aos acionistas e, conseqüentemente, para o aumento do ROE.

Além disso, este estudo reforça a importância da educação financeira e da adoção de práticas sólidas de gestão de caixa, especialmente para empresas em ambientes inflacionários. A proposta de uma abordagem estruturada para o investimento do saldo de caixa em produtos financeiros de renda fixa serve como um modelo que pode ser aplicado por outras empresas em situações semelhantes.

Para concluir, a estratégia de investimentos foi vantajosa para a Tecno Atacado mesmo que o período de investimentos tenha sido curto, a empresa obteve uma vantagem sobre seus concorrentes do mercado pois foi a única que realizou os investimentos em renda fixa. O valor obtido no final do sétimo trimestre foi distribuído em forma de dividendos e o restante reinvestido.

Os investimentos em renda fixa foram uma forma que os diretores da Tecno encontraram para aumentar a

receita da empresa sem depender das vendas, e proteger os recursos financeiros da inflação, de forma a aumentar o valor da empresa, assim como preconiza Assaf Neto (2014).

7.2 – Contribuições

O presente estudo contribuiu para o jogo de empresas, oferecendo uma nova perspectiva sobre a necessidade de estratégias que considerem o ambiente econômico, fornecendo uma nova possibilidade de receitas fora das atividades fim da empresa. Em ambientes inflacionários como o do jogo de empresas, onde o dinheiro parado está se desvalorizando, essa solução se mostra muito valiosa para as empresas.

Para a literatura, esse estudo contribui para a demonstração de como a diversificação de investimentos pode favorecer o caixa e o bem-estar da empresa. Além disso, fornece aos futuros jogadores a possibilidade de aumentar o caixa de sua empresa.

7.3 – Limitações

O estudo focou em apenas uma modalidade de investimento que foi o LCA, mas existem muitas outras opções tanto em renda fixa quanto em renda variável, com diferentes taxas de retorno, níveis de risco e liquidez, sendo assim, pode haver outros produtos financeiros que ofereçam uma maior rentabilidade. Além disso, não há comparação com outras estratégias de preservação do capital, ou que maximizem o retorno, como investir em projetos, sendo assim, existem outros métodos que poderiam ser utilizados para evitar que o saldo de caixa ficasse alocado no banco apenas perdendo valor pela inflação.

7.4 – Estudos futuros

Para estudos futuros é possível explorar mais o mercado de investimentos, com possibilidades mais arrojadas como fundo de investimentos em ações e fundos imobiliários, que são investimentos com retorno variável e que podem ter um resultado muito maior. É possível analisar ainda o impacto da diversificação de investimentos no caixa da empresa visto que com mais possibilidades a serem exploradas, poderia ser obtido uma maior rentabilidade sem se expor tanto ao risco.

Além disso, se as empresas optarem por investir em ativos de renda variável, é possível estudar também sobre a gestão de riscos da carteira de investimentos e como montar uma carteira que tenha uma boa relação entre risco e retorno.

Somado a isso, podem ser realizados estudos com ferramentas como a TIR (Taxa Interna de Retorno) e o VPL (Valor Presente Líquido), para comparar a viabilidade de projetos como a construção de uma nova planta industrial, aquisição de um bem, ou algum outro investimento, tendo a taxa de um investimento em renda fixa como a Taxa Mínima de Atratividade.

Referências

- Assaf Neto, A. (2014). *Finanças corporativas e valor* (7ª ed.). São Paulo: Atlas.
- Banco Central do Brasil. (2013). *Glossário simplificado de termos financeiros*. Brasília: BCB. Disponível em https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/glossario_cidadania_financeira.pdf
- Caixa Econômica Federal. (2024). *Crédito do agronegócio*. Disponível em: <https://www.caixa.gov.br/voce/poupanca-e-investimentos/credito-do-agronegocio/Paginas/default.aspx>
- Camargo, L. M. (2017). *Investimentos no agronegócio: análise e estratégias*. São Paulo: Editora Exemplo.
- Gitman, L. J. (2003). *Principles of Managerial Finance* (10th ed.). Addison Wesley.
- Lima, C. R. M., & Oliveira, E. M. (2016). *Gestão financeira de curto prazo: Um estudo de caso em microempresas do setor de vestuário*. Editora Universitária.

- Marquezan, L. H. F., & Brondani, G. (2006). Análise de investimentos. *Revista Eletrônica de Contabilidade*, 3(1), 35-35.
- Meghiorini, A. G., & Vallim, J. S. (2009). *Função financeira: Princípios e práticas*. Editora Atlas.
- Polidoro, G. R. S., & Melo, Í. F. (2018). Investimentos em renda fixa e renda variável. *ETIC - Encontro de Iniciação Científica*, 14(14). Disponível em <http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/7110>
- Ribeiro, F. A. (2023). Impacto da pandemia nos fundos de investimentos do banco Santander. Fundação Getulio Vargas.
- Sebrae, (2023). Como fazer a gestão financeira do pequeno negócio. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-fazer-a-gestao-financieira-do-pequeno-negocio,d999a442d2e5a410VgnVCM1000003b74010aRCRD>
- Tolêdo, M. (2015). *Mercado imobiliário: fundamentos e estratégias*. Rio de Janeiro: Editora Exemplo.
- Varanta Neto, J. M., Santos, J. C. de S., & Mello, E. M. (2019). *O mercado de renda fixa no Brasil: conceitos, precificação e risco*. São Paulo: Saint Paul.